

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلام الإلكتروني والتوعية الأمنية

دراسة مسحية نقدية لأبرز مخرجات البحوث الإعلامية والأمنية

بحث مقدم في:

ندوة "الإعلام الأمني الإلكتروني"

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض

٢٣-٢٥/٦/١٤٣٣ هـ الموافق ١٤-١٦/٥/٢٠١٢ م

د. حسن محمد حسن منصور

الأستاذ المساعد بقسم الإعلام

كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض

hmansoor@ksu.edu.sa

مقدمة:

تضاعفت الفرص والمخاطر في بيئة الإعلام الإلكتروني، وانعكس ذلك في الثراء العلمي الذي شهدته المكتبة البحثية في العلوم الإعلامية والأمنية في السنوات القليلة الماضية. وفي ظل التطور المتسارع في تقنيات الاتصالات والمعلومات، ووسائل الإعلام الجديد، تسارعت أيضاً التساؤلات البحثية عن الفرص والمخاطر التي تحملها تلك التطورات في الواقع الأمني، والجديد الذي تحمله للإعلام الأمني ولاستراتيجيات التوعية الأمنية.

لذلك تبرز الحاجة إلى هذه الدراسة التي تحاول تقديم رؤية تقييمية ونقدية شاملة لنتائج وتوصيات الدراسات التي تناولت مجالات الإعلام الأمني والتوعية الأمنية بشكل عام، مع التركيز على الدراسات التي تناولت الإضافات التي يمكن للإعلام الإلكتروني (الجديد) أن يقدمها في هذا المجال، تمهيداً لبناء تصورات ومقترحات عملية يستفيد منها القائم بالاتصال وصانع القرار.

وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة عامة، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة

المبحث الثاني : مراجعة الأدبيات العلمية

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها

خاتمة: المقترحات والتوصيات.

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة:

وتشمل موضوع البحث، وأهدافه وتساؤلاته، ومنهجه، على النحو التالي:

موضوع البحث وأهدافه وتساؤلاته:

تهدف هذه الدراسة إلى رصد أبرز الاتجاهات والأفكار التي تضمنتها الدراسات والأبحاث الخاصة بالإعلام الأمني والتوعية الأمنية مع التركيز على بيئة الإعلام الإلكتروني (الجديد)، ومعرفة كيفية الاستفادة من الإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية، ومعرفة الاستراتيجيات المختلفة في التوعية الأمنية وصولاً إلى اقتراح رؤية بعيدة المدى يمكن الاسترشاد بها من صانعي القرار.

وتسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:

- ١ - كيف تناولت الدراسات والبحوث الأمنية والإعلامية العربية موضوعات الإعلام الأمني؟
- ٢ - كيف تناولت الدراسات والبحوث الأمنية والإعلامية استراتيجيات التوعية الأمنية عبر وسائل الإعلام التقليدية؟
- ٣ - ما الأسباب والعوامل التي تجعل الإعلام الإلكتروني مهماً وضرورياً في مجال التوعية الأمنية؟

٤ - كيف تناولت الدراسات والبحوث الأمنية والإعلامية سبل الاستفادة من الإعلام الإلكتروني في الجهود الأمنية؟

٥ - ما المقترحات والتوصيات التي يمكن الاسترشاد بها في توظيف الإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية (رؤية شاملة).

نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية التي تهدف إلى الرصد بالإضافة إلى التحليل والتفسير، وتعتمد على المنهج المسحي لرصد التوجهات العامة للبحوث الإعلامية والأمنية العربية حول موضوع الإعلام الأمني والتوعية الأمنية، مع التركيز على الإعلام الإلكتروني (الجديد)، وتسليط الضوء على الملامح الرئيسية لمقترحات وتوصيات تلك الدراسات .

وتستعين الدراسة أيضاً بالمنهج النقدي لتقييم جوانب القصور والقوة في تلك الأبحاث. وتعتمد الدراسة على التحليل البعدي *Meta Analysis* أو التحليل من المستوى الثاني *Secondary Analysis* الذي يعتبر إعادة لاستخدام تراث البحوث السابقة ، للإجابة على التساؤلات المنهجية ذات العلاقة بهذه البحوث الأصلية . وتهدف عادة إلى المقارنة بين نتائج هذه البحوث لتحقيق التكامل بين نتائج الدراسات السابقة وصياغة تعميمات جديدة تعتمد على هذه المقارنة ونتائجها. بالتطبيق على الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بموضوع الإعلام الإلكتروني والتوعية الأمنية .

وإذا كان الاتجاه الغالب في المراجعات السابقة للدراسات الإعلامية قد أشارت إلى أن معظمها حرص على تتبع التطور الكمي لهذه الدراسات، من حيث الأسلوب والمنهج والأدوات وغيرها من الفئات. فإنها قد أفادت في بيان الحاجة لإجراء دراسات كيفية ترصد أبرز الأفكار التي تطرحها الدراسات الإعلامية الحديثة أكثر مما تهتم بتتبع التطور الكمي لها، خاصة وأن ذلك يساعد في إثراء المكتبة الإعلامية العربية بشكل أفضل من مجرد السرد الكمي لعدد البحوث ومناهجها وأدواتها وغيرها في الدوريات الأكاديمية، وهي الطريقة السائدة في معظم الدراسات الغربية وخاصة الأمريكية. (بخيت، ٢٠١٠م، ص ٦٤)

لذلك تتفق هذه الدراسة مع الرؤية العلمية السابقة وتعتمد أسلوب التحليل الكيفي للدراسات الإعلامية في موضوع الإعلام الأمني والتوعية الأمنية لرصد أبرز الاتجاهات والأفكار التي تضمنتها تلك الدراسات والأبحاث خاصة في بيئة الإعلام الإلكتروني.

واعتمدت الدراسة على مسح التراث العلمي في المكتبة الإعلامية العربية، في الأطروحات العلمية، والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة، والكتب، والأوراق البحثية المقدمة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى البحث في شبكات المعلومات والمكتبات الإلكترونية. واستخدمت الدراسة كلمات مفتاحية مساعدة في الحصول على الأبحاث والدراسات الإعلامية والأمنية

ذات العلاقة بالموضوع ، وهي كلمات (الإعلام الأمني – الأمن الإعلامي - القضايا الأمنية – التوعية الأمنية – الإرهاب الإلكتروني – الإعلام الجديد – الإعلام الإلكتروني..)

المبحث الثاني: مراجعة التراث العلمي:

الدراسات التي تناولت الاتجاهات العالمية في بحوث ودراسات الإعلام والاتصال، إما أن تستهدف رصد الاتجاهات العالمية لمجمل البحوث في فترة زمنية محددة، أو تتناول اتجاهات البحوث الإعلامية في دولة أو منطقة أو مناطق جغرافية محددة، أو تتناول اتجاهات البحوث الإعلامية في قضية أو مجموعة محددة من القضايا.

ومن الدراسات الأجنبية التي أجريت في هذه المجال، دراسة (Cooper, et al,1994) عن الطرق والأساليب البحثية المتبعة في بحوث الاتصال في ثمانية دوريات خلال الفترة من ١٩٦٥م وحتى ١٩٨٩م، وأوضحت الدراسة أنه رغم شيوع الدراسات ذات الطابع الكيفي، إلا أن الاهتمام كانت منصبًا على البحوث الكمية، ودراسة (Kamhawi & Weaver,2003) عن اتجاهات بحوث الاتصال Mass Communication Research Trends في الفترة من ١٩٨٠م إلى ١٩٩٩م، حيث قام الباحثان بتحليل دراسات وبحوث الاتصال المنشورة في ١٠ دوريات باستخدام أداة التحليل من المستوى الثاني Meta ، لتحليل أدواتها وإطاراتها النظرية واهتماماتها وتمويلها وفتراتها الزمنية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيادة نسبة الدراسات ذات الطابع الكمي وغلبة استخدام أسلوب تحليل المضمون وعدم تحديد معظم تلك الدراسات بوضوح لفروضها وأسئلتها البحثية، وافتقارها إلى الإطارات النظرية.

وقامت دراسة (Kim & Weaver,2002) بتحليل فهرس دورية ملخصات بحوث الاتصال Communication Abstract في الفترة من ١٩٩٥م وحتى ١٩٩٩م، وأظهرت مؤشرات الدراسة بروز البحوث المتعلقة بالإنترنت في مقابل تراجع الدراسات الخاصة بوسائل الإعلام التقليدية. واستهدفت دراسة (Gould, 2004) تحليل الدراسات الخاصة بالاتصال المباشر في ٣٣ من دوريات بحوث الاتصال الجماهيري.

ومن الدراسات عربية التي استعرضت التيارات السائدة في بحوث الاتصال دراسة (عواطف عبد الرحمن، ٢٠٠٢م) عن التيارات النقدية في بحوث الاتصال في المدارس الأوربية والأمريكية وكذلك بحوث الاتصال في دول الجنوب ، وخلصت الدراسة إلى أن المتابعة النقدية لبحوث الاتصال كشفت عن عدم قدرتها على مواجهة التحدي الخاص ببناء وتصميم صورة ذهنية محددة للمواقف والأوضاع التي يطرحها الواقع المعقد، فضلاً عن افتقار هذه البحوث إلى الأطر النظرية التي تفسر المعطيات (الإمبيريقية) وتكشف عن توجهات الباحثين.

وركزت دراسة (الطرابيشي، ٢٠٠٤م) على مراجعة واستعراض الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، بينما عرضت دراسة (اللبان، ٢٠٠٥م) الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تصميم مواقع الصحف الإلكترونية، وتناولت دراسة (نصر، ٢٠٠٧م) الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الصحافة بالسلطة السياسية. ومن الدراسات العربية الحديثة في هذا المجال أيضاً دراسة (بخيت، ٢٠١٠م) عن الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة، والتي قدمت مراجعة مسحية ونقدية لأبرز التيارات السائدة في الدراسات الصحفية.

أما الدراسات التي تناولت اتجاهات البحوث الإعلامية في قضية أو مجموعة محددة من القضايا فقد تمثلت في قضايا الشباب والمرأة والطفل، وقضايا البيئة وحقوق الإنسان والحرية وغيرها من القضايا. من ذلك دراسة (العبد، ١٩٨٣م) التي استهدفت حصر وتحليل الإنتاج الفكري العربي في موضوع الإعلام والشباب حتى نهاية عام ١٩٨٢م (الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ومقالات الدوريات الإعلامية المتخصصة) وأشارت الدراسة إلى ضعف الإنتاج العلمي العربي الخاص بالإعلام والشباب، وركزت معظمها على وسيلتي (التلفزيون والراديو) وبدرجة أقل (السينما) مع عدم وجود دراسة تتناول وسائل الإعلام المكتوبة (الصحف والمجلات العامة والمتخصصة).

وكشفت دراسة (كامل، ١٩٩٨م) عن الملامح العامة للدراسات التي أجريت على الصحافة النسائية في عدد من دول العالم شماله وجنوبه، وبينت نتائج الدراسة غلبة الرؤية النقدية في دراسات الصحافة النسائية بدءاً من المشكلة البحثية مروراً بإجراءاتها المنهجية والإجرائية وانتهاءً بنتائجها التي تفسرها من منطلقات نقدية غير تقليدية، لأن غالبية من يتصدون لهذه الدراسات من ذوي التوجهات العقائدية فيما يتعلق بقضايا المرأة.

ورصدت دراسة (طلب، ٢٠٠٢م) الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات صورة المرأة المقدمة من خلال الدراما التلفزيونية، وخلصت إلى أن الدراسات العربية التي تتناول صورة المرأة في دراما التلفزيون تعتبر قليلة، وأنها بحاجة لتنتقل من مجرد الوصف إلى التقويم، وتطوير الأدوات البحثية المستخدمة.

ومن الدراسات التي رصدت الاتجاهات البحثية في دراسات الإعلام وقضايا الحرية وحقوق الإنسان، نجد دراسة (نجم، ٢٠٠٢م) التي تناولت الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات الإعلام وحقوق الإنسان، ودراسة (صالح، ٢٠٠٤م) عن الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث حرية الإعلام. وعن بحوث الإعلام البيئي دراسة (بخيت، ٢٠٠٢م) التي سلطت الضوء على الاتجاهات البحثية العالمية الحديثة في هذا المجال.

واهتمت دراسات أخرى بعرض الاتجاهات البحثية في بحوث الإعلام الخاصة بموضوعات أكثر تفصيلاً، مثل دراسة (أبو العلا، ٢٠٠٤م) التي رصدت الاتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية لشعوب العالم الثالث في الدراما المرئية، ودراسة (Maluf,2007) التي راجعت بعض

الدراسات العربية المتعلقة بصناعة الأخبار والهوية والثقافة العربية، ورصدت ملامح التغيير في اهتمام الباحثين العرب المقيمين خارج الوطن العربي.

وضمن الدراسات الاجتماعية والأمنية؛ صدرت دراسة "ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي - دليل دراسة (السيد، ١٩٩٩م) هدف هذا الدليل إلى توفير حد أدنى مشترك بين الباحثين المهتمين بجمع المعلومات المتصلة ببحوث المخدرات في الدول العربية بطريقة تمكن من متابعة هذه الظاهرة في كل دولة على حدة، والمساعدة في تكامل جهود المعنيين بالبحث العلمي أو الوقاية والعلاج والتشريع من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المؤسسات في الدول العربية لمواجهة ظاهرة المخدرات والحد من آثارها. بحيث يبدأ الباحثون في كل بلد من حيث انتهى الآخرون.

ونظراً لأهمية موضوع الإعلام الأمني والتوعية الأمنية، تبدو الحاجة إلى جهد علمي مماثل يهدف لرصد أهم مخرجات ونتائج الجهود البحثية السابقة لبناء تصورات ومقترحات عملية يستفيد منها القائم بالاتصال وصانع القرار وخاصة في مجال الإعلام الجديد. وهذا ما تهدف إليه هذه الدراسة.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها:

استناداً إلى نتائج الدراسات والبحوث التي استطاع الباحث مراجعتها، تمت الإجابة على تساؤلات الدراسة في المحاور الخمسة التالية:

أولاً: مفهوم (الإعلام الأمني).

ركزت الدراسات في هذا المحور على تحديد مفهوم الإعلام الأمني ووظائفه وخصائصه في المجتمعات المعاصرة، ومحاولة التعرف على سمات وخصائص جمهور الإعلام الأمني، ووسائل الإعلام الأمني، ومواصفات الرسالة الاتصالية الفعالة في الإعلام الأمني، والقائم بالاتصال. وحاولت دراسات أخرى تسليط الضوء على واقع الإعلام الأمني في الدول العربية. بينما تناولت دراسات أخرى الإعلام الأمني من زاوية مواجهة الكوارث والأزمات - أو من زاوية العلاقات العامة التابعة للأجهزة الأمنية.

فقد أشارت دراسة (ناجي، ١٩٩٦م، ص ٢٤، ٢٣) إلى المفهوم العام للإعلام الأمني الذي يتبنى الأمن بمفهومه الواسع، والذي يضم في طياته مجموعة من الأدوار والأنشطة مثل الأمن البيئي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي وغيرها، في حين أن الإعلام الشرطي ينصب اهتمامه على الأدوار التي يناط بأجهزة الشرطة القيام بها سواء في مجال منع الجريمة أو قمعها أو الدور الإصلاحية للمودعين بالمؤسسات الإصلاحية أو لإعادة الحياة إلى حركتها ودورانها إذا وقعت حرب أو حدثت كوارث أو غيرها. لذا فإن الإعلام الأمني يعني مختلف الرسائل الإعلامية المدروسة التي تصدر بهدف توجيه الرأي العام لتحقيق جوانب الخطة الأمنية الشاملة.

ويعرف (بيت المال، ١٩٩٧م، ص ٢) الإعلام الأمني بأنه إعلام يركز جل اهتماماته على التعمق في الجوانب الأمنية لزيادة فاعلية العملية الاتصالية بجميع مستوياتها، لذلك فإن ظهور الإعلام الأمني كان مجرد استجابة لحاجة المتصلين لحرفية عالية في تحقيق أهدافهم الاتصالية في المجال الأمني.. وبحسب دراسة (عجوة، ٢٠٠٣م، ص ١٥٦، ١٥٥) فإن الإعلام الأمني يشمل المعلومات الكاملة والجديدة والهامة التي تغطي كافة الأحداث والحقائق والأوضاع والقوانين المتعلقة بأمن المجتمع واستقراره، والتي يعتبر إخفاؤها أو التقليل من أهميتها نوعاً من التعتيم الإعلامي، كما أن المبالغة في تقديمها أو إضفاء أهمية أكبر عليها يعتبر نوعاً من التأثير المقصود الموجه لخدمة أهداف معينة قد تكون نبيلة فتصبح شكلاً من أشكال الدعاية البيضاء، اصطلاح بعض الباحثين على إطلاق مصطلح (التوعية) عليه.

ويرى (الحوشان، ٢٠٠٣، ص ١١) أن الإعلام الأمني هو نمط إعلامي هادف يخدم الموضوعات والقضايا الأمنية ويهدف إلى سيادة الأمن في ربوع المجتمع، موجهاً إلى الجمهور العام والخاص، ومستخدماً مختلف فنون الإعلام من كلمات وصور ورسوم وألوان ومؤثرات فنية أخرى، معتمداً على المعلومات والحقائق والأفكار ذات العلاقة بالأمن التي يتم عرضها بطريقة موضوعية. وخلصت دراسة (عسيري، ٢٠٠٥م، ص ١٤، ٩) إلى أن معظم الأدبيات العلمية التي تناولت الإعلام الأمني صرفت قدراً كبيراً من اهتمامها لتحديد مفهوم الإعلام الأمني، ومشكلاته في الوطن العربي، واستعرضت الدراسة بعض الأمثلة لمهام الإعلام الأمني المتخصص مثل: التوعية بالأمن البيئي والمائي والغذائي والمروري والثقافي، والدفاع، ومكافحة الجريمة، ومحاربة الشائعات والخرافات، ومكافحة الإرهاب، ومجال الأزمات. وترى أن من أبرز مهام الإعلام الأمني العربي العمل وفق استراتيجيه محددة ومدروسة ضمن خطة إعلامية أمنية شاملة للقضاء على التناحر الطائفي في العالم العربي .. وعلى المستوى المحلي للأقطار العربية فالمهام العامة للإعلام الأمني تختلف باختلاف الاحتياجات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية لكل قطر .

ورصدت دراسة (خضور، ٢٠٠٥، ص ٣٧ - ٤٠) نشأة الإعلام الأمني وخصائصه، وكيفية انعكاس هذه الخصائص على تحرير المواد الإعلامية، ولخصت الدراسة مراحل نشأة الإعلام الأمني وتطوره في أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة الأشكال التنظيمية الاجتماعية الأولية المبكرة: وهي المرحلة التي سادت فيها وانتشرت التنظيمات العشائرية والقبلية والعائلية.. وفي هذه المرحلة كان الاتصال الشفهي-المواجهي هو الغالب، والاتصال الجمعي في بعض الأحيان، مروراً بمرحلة الإمارة والدولة الإقطاعية، وساد في هذه المرحلة الاتصال الشفهي والجمعي من أجل تغطية الحياة الأمنية، وظهرت أشكال جديدة مرسومة أو مكتوبة لتخليد الأحداث الأمنية الضخمة كالانتصارات في المعارك والحروب، ثم مرحلة الدولة الوطنية أو القومية التي ارتبطت بانتصار الثورة الصناعية وظهور الدولة العصرية والمجتمعات المدنية المؤلفة من قوى طبقية متعددة مختلفة وربما متصارعة. وسادت في هذه المرحلة الصحافة المطبوعة كشكل أساسي من أشكال التغطية لمجالات الحياة كافة ومنها الحياة الأمنية. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي المرحلة المعاصرة التي ظهر فيها مفهوم الأمن الشامل، وفي بداية هذه المرحلة، تقدمت وسائل الإعلام الجماهيري الممثلة في الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي لتغطي التطور الحاصل في المجال الأمني بطرق وأشكال مختلفة. وفي مرحلة لاحقة لم تعد وسائل الإعلام الجماهيرية العامة قادرة على مواكبة التطور العميق والجذري في مفهوم الأمن والحياة

الأمنية، وبالتالي، كان لا بد من أن ينشأ فرع أو مجال إعلامي جديد، يستجيب لهذه التطورات ويواكبها وهو " الإعلام الأمني". واستعرض (حامد، ٢٠٠٦، ص ٢٨ - ٣١) مجموعة من تعريفات الباحثين للإعلام الأمني، ليخلص إلى أن منظور الإعلام الأمني يتضمن جملة من الأبعاد، منها:

- أن الإعلام الأمني عملية ديناميكية متجددة.
- أنه إعلام تفاعلي ثنائي الاتجاه.
- شمول واتساع نطاق دائرة الإعلام الأمني، فلم يعد من الممكن اقتصار الإعلام الأمني على قضايا المرور والمخدرات وانتهاكات القانون.

وعن الجمهور.. يرى (أبو العينين، ٢٠٠٦م، ص ٧٩) أن الإعلام الأمني يواجه مشكلة الصورة الذهنية السائدة عن المؤسسة الأمنية في المجتمع وكذلك عن أفرادها، وتبدو الصورة الذهنية في الغالب عقبة في سبيل الوصول إلى إعلام أمني فعال باستثناء الأخطار الأمنية التي ترتبط بالوطن وأمنه. ويبدو أن جهود تصحيح الصورة لا تزال دون المستوى المطلوب في كافة وسائل الإعلام العربية.

ويعرف (ميرزا، ٢٠١٠، ص ٢٩٩) الإعلام الأمني بأنه تلك الرسائل والمعلومات والأخبار الصادقة التي تصدر عن جهاز الشرطة، وتبث عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بهدف التوعية والإرشاد وتحسين صورة المؤسسة الشرطية في أذهان الجماهير لتحقيق التفاعل الإيجابي بين الشرطة والجماهير في إطار سياسة الدولة وقوانينها. بينما يرى (الجني، ٢٠١٠م، ص ٣٣٤) أن الإعلام الأمني لا يقف عند نقل المعلومات الأمنية الصادقة إلى الناس فحسب، بل يسعى إلى إيجاد وتأسيس وعي أمني يثري الروح المعنوية والمادية بكل مقومات النجاح والتفوق والالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تكفل أمن الإنسان وسلامته في شتى مجالات الحياة، ومن ذلك تأصيل وتعميق التعاون والتجاوب مع مختلف قطاعات الدولة بما يحقق خدمة أوجه الأمن والاستقرار، وهذا يتطلب تعبئة الشعور العام، وتغذيته بالنافع المفيد ليتقبل الإنسان ما تقتضيه سلامته وأمنه بروح عالية ومعنوية مرتفعة، وهمة قوية، ونفس راضية مطمئنة انطلاقاً من تعدد وظائف الأمن.

واستعرضت دراسة (حمراني، ٢٠١٠م، ص ٥٩ - ٦٢) جهود الباحثين في تحديد مفهوم الإعلام الأمني، وخلصت إلى ضرورة التفريق بين مفهومين أو مستويين للإعلام الأمني:

* الأول: الإعلام الأمني: " الذي تضطلع به وسائل الإعلام الجماهيري وتؤديه في إطار وظيفتها الاجتماعية و السياسية في المجتمع شأنه في ذلك شأن الإعلام عن الجهود العسكرية أو الزراعية أو الاقتصادية... الخ " .

* الثاني: الإعلام الأمني: "الذي تضطلع به إدارة الإعلام و العلاقات العامة في أجهزة الشرطة. وبذلك يمكننا التمييز بين نوعين من الإعلام الأمني: "إعلام أمني عام" يأتي في إطار دور شامل وعام لوسائل الإعلام المختلفة، و "إعلام أمني خاص أو متخصص" ضمن جهود إدارات العلاقات العامة في الشرطة والمؤسسات الأمنية.

ويؤكد (طالب، ٢٠١١م، ص ٢١، ٢٠) أن الإعلام الأمني ليس مجرد شعار أو لوحة ترفع على مكتب، أو مجرد بلاغات أو بيانات، بل هو عملية إعلامية متكاملة مستمرة ودائمة تتشكل من أجزاء (مكونات) مترابطة ومكاملة لبعضها البعض وفي ديناميكية تفاعلية. وأن العملية الأمنية كمنشآت واختصاص هي بذلك جزء لا يتجزأ من مناشط الأجهزة الأمنية، وهي مرتبطة بالأساس بالعلاقات العامة وبأساليب وطرق الاتصال بالجمهور العريض والمواطن، وتصبح بذلك وسيلة للتواصل مع الجمهور العريض والمواطن، وللتحاور (غير مباشر) مع الجمهور العريض والمواطن، ولتعزيز التفاعل والشراكة بين الأجهزة الأمنية والجمهور العريض والمواطن، وللتأثير على الرأي العام، ونشر الوعي والثقافة الأمنية، وإظهار الصورة الحقيقية للأجهزة الأمنية، وإبراز جهودها وإنجازاتها، وإرسال الأهداف والأفكار والتوجهات الأمنية وتعزيز التعايش والسلم المدني.

ثانياً: التوعية الأمنية عبر وسائل الإعلام التقليدية.

ركزت الدراسات السابقة في هذا المحور على تقييم دور وسائل الإعلام التقليدية (صحافة، راديو، تليفزيون) في مجال التوعية الأمنية.*

وعرفت دراسة (سالم، ١٤١٦هـ ، ص ١٩) التوعية الأمنية بأنها العملية التي تهدف لنشر المعارف والحقائق بقصد تغيير أو تعديل أو تثبيت اتجاهات الفرد أو الجماعة نحو حدث من الأحداث أو ظاهرة من الظواهر، ومن مساعدتهم على التفاعل معها بموضوعية، وفي الوقت نفسه تقوم بتوجيههم إلى أنسب أساليب الوقاية من التحديات المحيطة بهم والتقليل من أثارها المحتملة.

وأوضحت دراسة (عجوة، ٢٠٠٣م، ص ١٥٧ - ١٥٩) أن التوعية الأمنية تستهدف إثارة الوعي لدى الجماهير بأي مشكلة أو قضية خلق الإحساس بهذه المشكلة أو القضية ووضعها في منطقة الشعور بالنسبة للفرد غير الواعي بهذه المشكلة رغم إحاطتها به إحاطة السوار بالمعصم. وأن الإعلام الأمني والتوعية الأمنية هما جناحا استراتيجية التنوير التي تعتمد عليها المجتمعات في مواجهة العمليات والظواهر الإجرامية ومنع وقوع الجرائم كلما كان ذلك ممكناً.

* - التوعية الأمنية في مجال أمن المعلومات التي يقصد بها "أن يكون الفرد على علم ودراية بمسؤوليته تجاه حماية المعلومات والأجهزة التي يستخدمها سواء المعلومات الشخصية أو التابعة لجهة العمل وإدراكه التام لأهمية عدم البوح بكلمات المرور أو المعلومات الأمنية المهمة في الشركة ومعرفته للأخطار المترتبة على أي من التجاوزات الأمنية" ليست مجال هذه الورقة البحثية.

وقدمت دراسة (خضور، ٢٠٠٥، ص٤٤،٤٣) إشارات مفيدة عن "وسائل الإعلام الأمني" التي قسمها في ثلاثة أنواع:

أ - وسيلة إعلام أمني ذات طابع رسمي تتميز بقدر كبير من الجمود والرتابة والنمطية في اختيار الأحداث والمواضيع وأساليب معالجتها وطرق تقديمها وعرضها. كما تتميز باقتصار اعتمادها على المصادر الرسمية، وبافتقارها إلى الإبداع والحيوية والجاذبية.

ب - وسيلة إعلام أمني ذات طابع تجاري تتميز بقدر كبير من الإثارة والحيوية والجاذبية في تحريرها وإخراجها، وفي تنوع مصادرها، وكذلك في معايير اختيارها لموادها. ولكنها غالباً ما تتمتع بقدر أقل من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية في معالجتها لقضايا الجريمة والانحراف والأمن عموماً.

ت - وسيلة إعلام أمني تحاول أن تقيم نوعاً من التوازن بين المسؤولية الاجتماعية في تناول المواضيع والأحداث والظواهر الأمنية، وبين متطلبات فن التحرير الإعلامي وضرورة استخدام الأساليب والفنون القادرة على أن توصل المادة الإعلامية الأمنية إلى الجمهور بهدف التأثير فيه، ويقصد تعريفه بالقضايا الأمنية، وحمايته من الانحراف ووقايته من الجريمة، ودفعه للمشاركة والقيام بدور فاعل في تحقيق الأمن.

ويؤكد (أبو العينين، ٢٠٠٦، ص٧٤-٧٦) على مجموعة من المحاور في ممارسات الإعلام الأمني المهني، منها :

- أن الرسالة الإعلامية الأمنية هي مضمون إعلامي يخضع تماماً اليوم لآلية عمل السوق الإعلامية، حيث تتنافس السلع الإعلامية على الجمهور وهو وحده الذي يقرر التعرض أو عدم التعرض لها، وهذا يعني أن المهنية العالية ينبغي أن تكون سمة أساسية من سمات الإعلام الأمني.

- أن الموضوعية في الإعلام الأمني ضرورة لازمة للحصول على التأثيرات المطلوبة، ففي ظل السوق المفتوحة إذا لم تقل الحقيقة فسوف يقولها غيرك وتتعرض مصداقيتك للخطر. والموضوعية هي بناء من المعاني يتضمن الدقة والنزاهة والتوازن في عرض الآراء والحقائق، والموضوعية أشد أهمية للإعلام الأمني لأسباب عدة، منها: خطورة القضايا التي يتناولها الإعلام الأمني وتأثيراتها على مصائر الأفراد والمجتمعات، وكذلك الحذر السائد لدى الجمهور بشأن المؤسسات الأمنية، كما أن معظم عمل الإعلام الأمني يرمي إلى إحداث تأثيرات معرفية أو سلوكية في الجمهور المستهدف وبغير بناء جسور من الثقة عبر الموضوعية في التناول يصبح من الصعب الحصول على التأثيرات المطلوبة.

- أن الإعلام الأمني رسالة وطنية في المقام الأول، ورسالة خدمية في المقام الثاني، ثم أخيراً رسالة عن مؤسسة معنية بشؤون الأمن.

- أن الإعلام الأمني غالباً ما يسعى عبر رسائله المختلفة إلى إحداث تأثيرات معرفية Cognitive Effects. ولذلك يتعامل مع تنمية المعرفة والوعي والإدراك والتذكر والانتباه والاتجاهات وغيرها من العمليات المعرفية ذات التأثير المباشر في السلوك.

- لا بد أن يسعى الإعلام الأمني لتوسيع نطاق الحوار العام في السياسات الأمنية التي تتطلب مشاركة ووعياً من الجمهور لضمان نجاحها.

وتستعرض دراسة (محمود، ٢٠١٠م، ص٣٦-٤٣) مجالات التوعية الأمنية، وأنها تتعدد بتعدد وشمولية الأمن العام، فكلما صار الأمن مهدداً في مكان ما اتسع المجال أمام الإعلام الأمني للقيام بدوره التوعوي، في مجالات متعددة مثل: مكافحة الجريمة، والتوعية المرورية، ومكافحة المخدرات، وتوعية الأحداث والسجناء، والوعي البيئي، والتوعية المائية، وأمن المجتمع، والتوعية بالأمن الاقتصادي، وإعلام الأزمة. واستعرضت الدراسة خصائص ومميزات الإذاعة كوسيلة إعلام أمني، واستخداماتها في مجال التوعية الأمنية، وأوضحت أن ميزة بث الإذاعة على الإنترنت تجعل المحطات تحتفظ بالنشرات والمواد والبرامج، ما يسهل على الجمهور العودة في أي وقت للمادة الإذاعية، كما تعطي فرصة للباحثين للرجوع للمادة المطلوبة وقتما يشاءون. كما أن اكتشاف (الراديو الفضائي) يعد إضافة فعالة للإذاعة، يجعلها تتخطى الحواجز والمسافات وتتغلب على احتمالات التشويش والتداخل.

وميزت دراسة (إسماعيل، ٢٠١٠م، ص٧٤) في البرامج التوعوية في مجال الحماية المدنية بين جانبين، الجانب الإعلامي، والجانب التوعوي، فالأول يهتم بنقل المعلومات إلى الجمهور المستهدف باستخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والجانب التوعوي، وهو نقل المعلومات الإرشادية والتدريبية والتنفيذية عن المخاطر والكوارث والمشكلات التي تهدد حياة الناس والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمع .

واستعرض (الدوسري، ٢٠١١م، ص٤٩-٥٦) وسائل الإعلام الأمني والمزايا التي تتمتع بها كل وسيلة لدعم جهود التوعية الأمنية، مثل الصحافة، والكتيبات والنشرات، والملصقات واللافتات المطبوعة، والمجلات، والإذاعة، والتلفزيون، والإنترنت.

وعن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية والخليجية في مجال التوعية الأمنية، كشفت دراسة (الحوشان، ١٤٢٣هـ، ص٣٧٢) أن جميع الصحف الخليجية التي شملتها الدراسة لا يوجد بها قسم خاص لموضوعات الإعلام الأمني، وبالتالي عدم توافر (الكوادر) المؤهلة للقيام بتحرير ونشر موضوعات الإعلام الأمني، وأن أهم المعايير التي تطبقها تلك الصحف في نشر الموضوعات الأمنية من وجهة نظر القائم بالاتصال كانت "صحة المعلومة ووضوحها واكتمال عناصرها، والصدق والواقعية في مصادر الموضوع، وأهمية الموضوع، وارتباطه بالمواطن.." وبالمقابل كانت أهم معايير عدم نشر موضوعات الإعلام الأمني تتمثل في "عدم الإضرار بالمصلحة العامة، وعدم التأكد

من مصداقية المعلومة، وعدم اكتمال معلومات الموضوع والبعد عن القضايا الشخصية وتهديد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والبعد عن إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو الدينية..."

وفي المحطات الإذاعية العربية رصدت دراسة (عسيري، ٢٠٠٥م، ص١٨-٢٠) بعض الرسائل الإعلامية التي تفتقد إلى الحرفية، وربما تكون ذات تأثيرات سلبية على المتلقي، ولاحظت أن تركيز المهمة الإعلامية الأمنية على المحطات التلفزيونية الحكومية يجعل الرسائل الأمنية تظهر وكأنها قرارات رسمية ما يجعلها في الكثير من الأحيان لا تلقى قبولا كبيرا لدى المشاهدين .

وعن أهم وأفضل الوسائل الاتصالية التي يمكن استخدامها في مجال الإعلام الأمني، تباينت قراءات الباحثين بحسب الزاوية التي ينظر منها كل باحث، فالتلفزيون هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لمعظم رسائل الإعلام الأمني بحسب د.جمدي حسن أبو العينين (٢٠٠٦م، ص٨٠) والإعلام المسموع (الراديو) يعد من أفضل وأرخص الوسائل الإعلامية التي يمكن الاستفادة منها لإيصال الرسالة الإعلامية الأمنية إلى مختلف أرجاء الوطن العربي (عسيري، ٢٠٠٥م، ص١٩).

وعن أهمية الوسائط المستخدمة في البرامج التوعوية العربية في مجال الحماية المدنية، أشارت دراسة (إسماعيل، ٢٠١٠م، ص١٠٤-١٠٥) أن المبحوثين الذين شملتهم الدراسة اتفقوا على أهمية مجموعة من الوسائط في هذا المجال أكثر من غيرها وهي: البرامج الإذاعية، والتسجيلات الصوتية، والبرامج التلفزيونية، والرسائل التلفزيونية السريعة (٢ ثانية) - ومواقع الإنترنت، وبت رسائل عبر الهاتف المحمول، وإعلانات الحائط، واللوحات العملاقة على الطرق، واللوحات النقطة للشاشات الإلكترونية، والمطويات والكتيبات..

ويستند (عبدالحليم، ٢٠٠١م، ص٣٥، ٣٦) إلى الأبحاث الإعلامية التي أكدت أن لكل وسيلة من وسائل الاتصال مقدرة خاصة على الإقناع، وأن نجاح عملية الاتصال يتوقف على حسن اختيار الوسيلة المناسبة في الوقت المناسب والظرف الاتصالي المناسب. واستهدفت دراسة (القرني، الإعلام الأمني.. ٢٠١١م، ص٢٦، ٢٥) بناء نموذج لمفهوم إعلام أمني شامل، مبني على تجارب دولية، وخلصت إلى أن التركيز على (القضايا) يمكّن من توصيل الرسالة الأمنية الكبرى إلى مستهدفها من الجمهور، بينما عندما تركز وسائل الإعلام على (الأحداث)، فإن الرؤية تكون مجزأة وعبارة عن مجموعة من الأحداث المتناثرة التي لا ترتبط ببعضها البعض. وأشارت الدراسة إلى أن طبيعة المعالجة تتجه نحو الأساليب العلاجية في الإعلام الأمني العربي، بينما هي وقائية في الإعلام الغربي. و بينما يكون الخطاب وعظيا ومباشرا في الإعلام العربي، يتجه إلى النقاش والانفتاح في وسائل الإعلام الغربية. كما أن النطاق الذي يتحرك فيه الخطاب الأمني عادة ما يتصف بالمحلية، بينما يتجه الخطاب الأمني الغربي إلى الخارج، إضافة إلى اهتماماته المحلية.

ثالثاً: الإعلام الإلكتروني والتوعية الأمنية:

قبل البحث في الأسباب والعوامل التي تجعل الإعلام الإلكتروني مهماً وضرورياً في مجال التوعية الأمنية، لا بد من وقفة مع تعريف المصطلحات الخاصة بالإعلام الإلكتروني والإعلام الجديد، والمصطلحات المرتبطة بها، ومن ثم توضيح أهميته في الإعلام الأمني.

الإعلام الجديد:

قدمت مسميات عدة للإعلام الجديد New Media ، الذي ظهر بعد تحقيق الربط بين تقنيات الحاسب الآلي، ونظم الاتصالات المتعددة فيما عرف لاحقاً بالإنترنت وتوسع مجالات تطبيقاتها في بيئة العمل الإعلامي، ومن بين ما طرح من مسميات للإعلام الجديد: الإعلام الإلكتروني، إعلام الإنترنت، الإعلام البديل، الاتصال بواسطة الكمبيوتر Computer Mediated Communication .

إن الاختلاف في المسمى مبني على مدخل التعريف، فمجموعة من التعريفات ركزت على التطبيق مثل: الإعلام الرقمي Digital Media لوصف حالة التلفزيون والراديو الرقمي، والإعلام التفاعلي Online Media الذي أتاح حالة التفاعل بين مصدر المعلومة والمتلقي لها، والإعلام الشبكي Net-Media الذي يركز على وصف الاتصال الشبكي، والفضاء السيبروني Cyber Space Media المشتقة من التحكم الآلي. (صديق، ٢٠٠٨م، ص ٣٠).

ويمكن تعريف (الإعلام الجديد) من الناحية التقنية أنه "الإعلام الذي يعتمد على التقنيات الجديدة التي بدأت بعد اختراع الإنترنت" تبدأ بالإنترنت ثم الموبايل والواي ماكس والآي باد... إلخ (بكار، ٢٠١٠م)

وشهدت السنوات الأخيرة حضوراً قوياً لوسائل الإعلام الجديد من شبكات الإعلام الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، يوتيوب..". وصحافة المواطن والمدونات وغيرها فرضت أجندة جديدة على الإعلام التقليدي بشكل عام، فرفعت أولاً من هامش الحرية الذي كان يفرضه حارس البوابة بإرادته أو بحكم الظروف المؤسسية والمجتمعية المحيطة. ومحور التغيير الذي طرأ على مفهوم حارس البوابة هو معرفته بأن الجمهور الذي يتخاطب معه يعرف أكثر مما تتوقع وسائل الإعلام، ويدرك خلفيات موضوعات وقضايا أكبر مما كان متاحاً له فيما مضى. (القرني، الإعلام الجديد..، ٢٠١١م)

أهمية الإعلام الجديد في التوعية الأمنية:

تتميز شبكة الإنترنت - وهي أهم مظاهر الإعلام الجديد - بأنها وسيلة اتصال مركبة، تجمع بين النماذج الاتصالية المختلفة الشخصية، والجمعية، والجماعية (Morris & Ogan,1996,p.42) وأصبحت شبكة الوب - وهي إحدى أهم تطبيقات الإنترنت - أكثر وسائل الاتصال إثارة للجدل، وأكثرها بروزاً منذ اختراع الطباعة على يد (جوتنبرج) في القرن الخامس عشر الميلادي. (Millon,1999, p.3) ونجحت (الوب) في تقديم نفسها كوسيلة نشر ديمقراطية، يتساوى فيها

الجميع، وتمكن الناشر من تحقيق سبق على وسائل الإعلام التقليدية في نشر الأخبار الآنية والعاجلة.
(Millon,1999, p.171) .

ويرى بعض خبراء الاتصال أن (الوب) وسيلة اتصال جماهيري جديدة، فهي تقدم رسائل جماهيرية لجمهور كبير، ومن ثم فهي تتبع النموذج التقليدي للاتصال الجماهيري (من مصدر واحد إلى جمهور واسع) **One-to-many** ، ومن ناحية أخرى تسمح تكنولوجيا الإنترنت للأفراد بانتقاء المعلومات بناءً على تفضيلاتهم الشخصية، وبهذه الطريقة فإن (الإنترنت) لا تعتبر وسيلة اتصال جماهيري، ولكنها وسيلة تفاعلية حديثة، فمثلاً: تقدم بعض المواقع الإلكترونية على (الوب) استمارات خاصة يملؤها الزوار، ويختارون الأخبار التي يهتمون بها، ثم يقوم الموقع بانتقاء وتنظيم وتقديم نسخة شخصية للأخبار **Personalized version of the news** . فالإنترنت أزلت الحدود التي فصلت تقليدياً بين نماذج الاتصال الثلاثة (الجماهيري- الشخصي - الاتصال عبر أجهزة الكمبيوتر)، وسمحت لنماذج الاتصال الثلاثة بالظهور مع تطور نموذج رابع للاتصال هو (من عدة مصادر إلى جمهور كبير) **Many-to-many** (منتصر، ٢٠٠٤م، ص٧٦، ٧٧) .

وتتنوع أنماط الاتصال التي يمكن توظيفها من خلال شبكة الإنترنت، لأن هذه الوسيلة التفاعلية ساعدت على التزاوج بين سمات وخصائص نمطين أساسيين من الاتصال، وهما الاتصال الجماهيري، والاتصال الشخصي، فأنتجت نمطاً اتصالياً جديداً يستفيد من مزايا النمطين السابقين، وهو الاتصال التفاعلي المستعين بوسيط إلكتروني. (صلاح، ٢٠١٠م، ص١٨)

وقد أحدثت الإنترنت ثورة في التواصل الجماهيري من حيث الانتشار والصفة الدورية واحتكار النشر والمضامين والشكل والوسائط التعبيرية بالإضافة إلى كون التواصل عبر شبكة الوب يتم من خلال وسيلة جماهيرية جديدة، وهي المواقع الإلكترونية **Web Site**، جذبت هذه الشبكة العديد من وسائل الإعلام التقليدية **Conventional Media** إليها وأجبرتها على التكيف مع طبيعة تكنولوجيا المعلومات، وقُلصت الفروق بين أشكالها المختلفة "كتاب - صحيفة - مجلة - وكالة أنباء - سينما - إذاعة- تليفزيون" وشجعت هذه الأشكال على التواجد عبر الشبكة فقط دون المرور من تجربة التواجد التقليدي "الورق- الشاشة ، الأثير/المذيع، الفضاء/التلفزيون" (أحمد، ٢٠٠٥، ص٢) .

ولتحقيق أهداف الإعلام الأمني، فإنه ينبغي إدراك أن الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون - رغم انتشارها وكثرت استخدامها- تقل فيها التغذية الراجعة التي هي أهم مقومات نجاح الرسالة الإعلامية. ولما نتحقق من وصول رسائلنا الإعلامية عبر هذه الوسائل، ويظل قياس ردود الفعل والتغذية الراجعة قياساً علمياً أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ، والحاصل أن فجوة شاسعة ما تزال قائمة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وردمها يحتاج إلى قدر من الجهد والزمن والوسائل غير التقليدية . (التركستاني، ٢٠٠٦، ص٢٦٦)

وبعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م ظهر بوضوح الدور الخطير الذي لعبته شبكة الإنترنت في دعم الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة، الأمر الذي دفع الباحثين إلى وضع ظاهرة توظيف قنوات الإعلام الجديد وإمكانات الإنترنت من قبل الجماعات المتطرفة في مركز الاهتمام. حتى ظهر مصطلح الإرهاب الإلكتروني **Cyber terrorism** إشارة إلى كافة أشكال توظيف الإنترنت في تعزيز الأنشطة الإرهابية (صلاح، ٢٠١٠م، ص٩)

وأتاح استخدام الجيل الثاني من شبكة الويب Web 2.0 إمكانات جديدة أمام الجماعات المتطرفة والإرهابية، وتحديات أصعب أمام الجهات الأمنية، فمن المعروف أن من أبرز السمات المميزة لتطبيقات الاتصال عبر هذه الشبكة قدرة مستخدميها من أفراد الجمهور العام على إنتاج محتوى معلوماتي – أياً كانت طبيعته ووسائطه – وتحميله ونشره على نطاق عالمي عبر هذه الشبكة، ولأن المدونات والمنتديات وغيرها من تطبيق الإعلام الجديد على الويب تعتبر شبكة متشعبة من قنوات الاتصال اللامركزية التي يصعب حصرها والسيطرة عليها. تلجأ إليها الجماعات الإرهابية باعتبارها مصادر أكثر أمناً لنشر وترويج الرسائل الخاصة بها. وهي بدورها تتيح الوصول لملفات المعلومات والمحتوى الإعلامي المنتج لصالح الجماعات الإرهابية، والمخزنة على عدة أجهزة مضيضة على شبكة الويب Web Servers ، وبالتالي تكون عملية إغلاقها ومطاردتها شبه مستحيلة. (صلاح ، ٢٠١٠م ، ص١٩)

وقد رفعت الإنترنت قيود النشر وساهمت في وصول كل خبر إلى المجتمع وصار بإمكان كل فرد أن يكون صحفياً ناشراً مثلما هو متلقياً، بل إن بعض الأخبار والمواضيع صارت تنشر ويعاد نشرها في مئات المواقع مما ساعد في عملية اشتراك المجتمع في المعلومة وتداولها بحسب أهميتها، فالتغريب الإيجابي هنا أن المجتمع صار بإمكان كل فردٍ منه أن يصير رئيس تحرير ورقيب في نفس الوقت ينشر ما يشاء ويمتنع عن نشر ما يشاء وفي نفس الوقت له الحق الكامل أن يمتنع عن قراءة وسماع ومشاهدة ما يشاء. (الغفيلي، ٢٠١١م، ص١٢)

أما المؤسسات الأمنية فإنها عادة ما تحرص عندما تواجه أزمة على التواصل فقط مع وسائل الإعلام التقليدية (الصحف والإذاعة والتلفزيون) والإجابة على الاستفسارات المباشرة من المعنيين بالحدث، وتهمل التواصل مع الجماهير المستخدمة للإنترنت واللذين هم في ازدياد بشكل مستمر. لذلك تؤكد توصيات دراسات عديدة مثل دراسة (بيت المال، ٢٠١١م، ص١٤، ١٦) على ضرورة اهتمام المؤسسات الأمنية بوسائل الإعلام الجديد والتوسع في استخدامها وبالأخص في أوقات الأزمات الأمنية.

ويمكن استعارة دلالات الشكل التوضيحي التالي، لتصوير علاقة احتمال الهجوم بمستوى الوعي في مجال أمن المعلومات منذ ولادة الإنترنت حتى اليوم (المقحم، ٢٠١٢م) وذلك ببساطة لأن المخاطر في المجال الإعلامي والتوعية الإعلامية الأمنية تضاعفت هي الأخرى في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات سواء في أوقات الأزمات والطوارئ أم في الأوقات الاعتيادية.

شكل توضيحي رقم (١)

العلاقة بين مستويات الهجوم والوعي منذ بداية الإنترنت إلى اليوم (المقحم، ٢٠١٢م)

حقائق وأرقام عن الإعلام الجديد:

- بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الربع الأول من عام ٢٠١١م أكثر من ملياري شخص، بنسبة ٣٠,٢% من سكان العالم، وترتفع النسبة في منطقة الشرق الأوسط إلى ٣١,٧%، بواقع أكثر من ٦٨,٥ مليون مستخدم، ارتفع العدد نهاية ديسمبر ٢٠١١م إلى أكثر من ٧٨,٦ مليون مستخدم، بنسبة ٣٥,٧% من السكان. (Internet World Stats, 2011)

شكل رقم (٢)
نسبة مستخدمي الإنترنت من سكان العالم ومنطقة الشرق الأوسط ٢٠١١ م

Internet Penetration in the Middle East March 31, 2011

Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats5.htm
2,095,006,005 world Internet users as of 2011 Q1
Copyright © 2011, Miniwatts Marketing Group

Internet Users in the Middle East March 31, 2011

Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com
68,553,666 estimated Internet Users for 2011 Q1
Copyright © 2011, Miniwatts Marketing Group

- وفقاً لإحصاءات الربع الأول من العام ٢٠١١ م، فإن العدد الأكبر من مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط يتركز في "إيران" ثم "السعودية" ثم "إسرائيل".

شكل رقم (٣)
أعداد مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط ٢٠١١ م (بالمليون)

Middle East Internet Users March 31, 2011

Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats5.htm
68,553,666 Internet users approximately in the Middle East as of 2011 Q1
Copyright © 2011, Miniwatts Marketing Group

- وفي السعودية، أشارت إحصاءات النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
٢٠١٢ م (الشكل رقم ٤) أن نسبة مستخدمي الإنترنت في السعودية ارتفعت من ٥% من
السكان عام ٢٠٠١ م إلى أكثر من ٤٧% عام ٢٠١١ م.

شكل رقم (٤) نسبة مستخدمي الإنترنت في السعودية خلال الفترة ٢٠٠١م – ٢٠١١م

وبحسب

ب إحصاءات النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات أيضاً فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية أكثر من ١٣ مليون مستخدم، وبلغ عدد الاشتراكات في الاتصالات المتنقلة 53.7 مليون اشتراك بنهاية العام ٢٠١١م.

شكل رقم (٥) نسبة الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية خلال الفترة ٢٠٠١م – ٢٠١١م

- وعلى مستوى المنطقة العربية توضح إحصاءات التقرير الثالث لنادي دبي للصحافة (نظرة على الإعلام العربي، ص ٧٤) أن إشتراكات الهاتف النقال ستشهد معدلات ارتفاع عالية خلال الفترة (٢٠٠٧م - ٢٠١٣م) وأنها ستركز في ثلاث دول رئيسية، هي: مصر والسعودية والمغرب.

شكل رقم (٦)
إشتراكات الهاتف النقال في الدول العربية خلال الفترة ٢٠٠٧م - ٢٠١٣م

- بلغ عدد مستخدمي فيس بوك في السعودية أكثر من ٤,٥ مليون مستخدم بنسبة ١٧,٤% من السكان نهاية العام ٢٠١١م ، مقابل ١٨,٢ مليون مشترك في فيس بوك من منطقة الشرق الأوسط، وأكثر من ٧٩٩ مليون مشترك في العالم. (Internet World Stats,2011)
- تقضي الشريحة العمرية ١٨ - ٣٤ مع وسائل الإعلام الاجتماعي مثل "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" وقتاً أكثر أربع مرات من قضائها مع وسائل الإعلام التقليدي من صحف وإذاعات وتلفزة مجتمعة.

- احتاجت الإذاعة إلى ٣٨ عاماً حتى تحقق ٥٠ مليوناً من المستمعين، والتليفزيون احتاج إلى ١٣ عاماً لتحقيق نفس النتيجة (٥٠ مليون مشاهد) ، بينما احتاج الإنترنت إلى أربع سنوات فقط ليصل إلى خمسين مليون مستخدم.
- فيس بوك احتاج فقط إلى أقل من عام واحد ليزيد عدد مشتركيه مائتي مليون مشترك جديد. و يشترك يوميا في الفيس بوك أكثر من ٢٥٠ ألف مشترك جديد.
- عدد المواقع الإلكترونية في نهاية عام ٢٠٠٩م بلغ ٢٤٣ مليون موقع على شبكة الإنترنت. منها ٤٧ مليون موقع إلكتروني جديد أنشئ عام ٢٠٠٩م، وبلغ عدد المدونات أكثر من مائتي مليون مدونة. (القرني، ٢٠١١م، الإعلام الجديد.. ص ٦٤ - ٦٦)
- ٩٣,٩% من السعوديين الذين يستخدمون الإنترنت يتصفحونه بشكل يومي، ولا تقل عدد الساعات التي يمضيها ٩٢,٩% منهم عن ساعتين، وقد تمتد إلى أربع ساعات فأكثر لدى ٤٤,٢%. يبحث ٦٤,٧% منهم عن الأخبار مقابل ١٧,٣% للترفيه والتسلية، و ١٥,٦% للبحث والدراسة، و ٢,٤% علاقات و صداقة. (الغفيلي، ٢٠١١م، ص ١٣ - ١٥)

رابعاً: سبل الاستفادة من الإعلام الإلكتروني في الجهود الأمنية:

تناولت الدراسات والبحوث الأمنية والإعلامية سبل الاستفادة من الإعلام الإلكتروني في الجهود الأمنية من زوايا تفصيلية يعيها غياب التصورات الشاملة التي يمكن أن تخدم إستراتيجية شاملة للاتصال في الإعلام الأمني. إلا أنها تقدم إضافات مهمة يمكن الاستفادة منها في إطار شامل يتضمن تصورات عامة ومقترحات تفصيلية.

ومن ذلك دراسة (ميرزا ، ٢٠٠٧م ص ٢٣٠) التي خلصت إلى إمكانية تفعيل دور الإعلام الأمني من خلال توظيف الإنترنت في: "نشر صور المفقودين، ونشر البيانات الصحفية والإحصاءات والتقارير التي تهتم الجماهير، والتوعية بأخطار المخدرات، ونشر خدمات وتسهيلات الشرطة المقدمة للجمهور باستخراج وثائق السفر والأحوال المدنية، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء استفتاءات لقياس الرأي العام حيال الأجهزة الأمنية، ووسيلة فعالة للتعاون مع الأجهزة الأمنية حول العالم."

واستعرض (الدوسري، ٢٠١١م، ص ٥٥ - ٥٦) ما اعتبره أهم إيجابيات الإنترنت التي تجعلها وسيلة فعالة في دعم الإعلام الأمني، مثل: "سرعة نقل المعلومات والأخبار في ثواني معدودة، انخفاض تكلفة نقل المعلومات والبيانات، وإمكانية نقل المعلومات والبيانات مدعومة بالصوت والصورة، وإمكانية عمل الحملات الإعلامية .."

وبالرغم من مميزات الإنترنت، إلا أن البعض نظر إليها كوسيلة لتيسير ارتكاب الجريمة والاحتيال المالي والقيام بأعمال السرقة والنصب والابتزاز استغلالاً لإمكانيات الشبكة وصعوبة التعرف على مرتكب الجريمة من خلالها، ومن تلك الجرائم :

- ١- اختراق الأنظمة وسرقة الملفات والبيانات الهامة.
- ٢- الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات.
- ٣- الاستيلاء على الأموال عن طريق أوامر صرف وهمية وتحويل مبالغ نقدية من حسابات الأفراد والمودعين لحسابات المجرمين وقراصنة الإنترنت.
- ٤- الاحتيال المالي على البنوك وسوء استخدام البطاقات.
- ٥- تقديم خدمات كبرى للعصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية تمكنهم من تبادل المعلومات، وإجراء المشاورات، ووضع الخطط في غفلة عن عيون الأمن.

وتعرض دراسة (شمو، ٢٠٠٥م، ص٧٨،٧٩) لمهددات أمن المجتمع التي تشمل الجرائم التقليدية منها والالكترونية والتي تحدث في دوائر مختلفة كالسرقة والجنس والعنف والمخدرات والتعدي على خصوصيات الناس واستخدام التقنية لتحقيق أهداف ضارة بالمجتمع أو بالأنظمة التي تقوم على أمره كأجهزة الأمن والمعلومات، وقد شرعت بعض الدول العربية في التعامل مع بعض الشركات المتخصصة في إدارة وتصميم برامج يمكنها ترشيح FILTERING المعلومات الضارة الواردة عن الانترنت. وتحتوي هذه البرامج على قوائم لعناوين المواقع المراد حجبتها وفق السياسة التي تحددها وتتبعها الدولة ويتم تحديث ومراجعة هذه القوائم يومياً بالإضافة إلى أن النظام يسمح بتلقي مقترحات من المواطنين لعناوين مواقع تحتوي على مواقع إباحية مثلاً ويرون أنها تستحق أن تحجب ومواقع أخرى حجبت يرون أنها لا تحتوي ما يستحق أن تحجب ويقترحون إعادتها. وتخلص الدراسة إلى أن مثل هذا النوع من التعاون والتنسيق بين الحكومة التي تمثل الشعب وأجهزة الإعلام التي توجه رسائلها إلى الشعب في مجال ضبط المعلومات الخطيرة التي تشكل تهديداً لأمن المجتمع يمكن أن يؤدي إلى نتائج ايجابية ويقضي على كثير من الهواجس التي بدأ القائمون على أمن وسلامة المجتمع في طرحها جهاراً كلما ازداد تعرض المواطنين لها تبعاً لانتشار الانترنت وأجهزة الحاسوب والمواد المعبأة في الوسائط المتعددة MULTIMEDIA "

ومع التسليم بأهمية القضية التي أشارت إليها الدراسة السابقة، فإن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن اقتصار دور الإعلام الإلكتروني على الرصد والحجب لم يعد مجدياً، وأنه لا بد من تطوير استراتيجيات أخرى أكثر فائدة في مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الداخلية والخارجية. فالرقابة

و التحكم المركزي ليست بالحلول الناجعة وتتنافى وقيم الانفتاح وحرية التعبير، ويقترح (Groebel,2001,p267). ثلاث استراتيجيات في هذا السياق:

- النقاش العام الحوارات المشتركة.
- تطوير مبادئ الأخلاق والالتزام الذاتي.
- تبني الأشكال الإبداعية في التعليم بوسائل الإعلام وتنمية الاستعمال المسئول والواعي والفعال عند الجمهور

وتظهر نتائج دراسة (الدوسري ٢٠١١م، ص١٢٩) أن الإنترنت احتلت المركز الأول كوسيلة للإعلام الأمني اللازمة لتعزيز مفهوم الأمن الشامل، بالإضافة إلى وسائل أخرى، وأشارت الدراسة إلى أهم تلك الوسائل على النحو التالي:

١- أصبح الانترنت أداة رئيسية لتبادل المعلومات والمعرفة مما يزيد من جدواه في التواصل مع جمهور المستهدف من الحملات الإعلامية الأمنية.

٢- عقد الندوات وورش العمل الأمنية .

٣- يعتبر التلفزيون وسيلة عامة للإعلام الأمني لتعريف الجمهور بواجباته الأمنية.

٤- تعتبر اللوحات الإرشادية وسيلة مهمة لتبنيه الطلاب وإرشادهم نحو الأخطار الأمنية، مثل المخدرات، الوقاية من الحريق..."

واستهدفت دراسة (المحمود، ٢٠١١م، ص١٠٥-١٠٧) تقديم تصور مقترح لتوظيف الهاتف النقال في مجال الوقاية من الجريمة من وجهة نظر عينة من مديري الإدارات في الأمن العام والشرطة والمرور ومكافحة المخدرات والدفاع المدني والجوازات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشارت إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال، مجموعة من الأساليب أهمها:

- المحافظة على خصوصية العملاء بما يدعم المصدقية في الخدمات الوقائية المقدمة لهم.
- تقديم الخدمات الوقائية ضد الجريمة مجاناً .
- توفير منتجات وخدمات إلكترونية آمنة المصدر بما يزيد من ثقة المتلقي.
- تطوير الخدمات الوقائية لتواكب التطور في مجال الجريمة التقليدية والإلكترونية.
- إجراء استطلاعات رأي بشكل دائم للتأكد من أن الخدمات الوقائية مرضية لمستخدمي الهاتف النقال.
- بث المحتوى التثقيفي المناسب لمختلف المراحل العمرية لمستخدمي النقال.
- التثقيف ونشر المعلومات المضادة التي تفيد في مجال مكافحة الشائعات.

وتؤكد دراسة (بيت المال، أهمية التخطيط الاتصالي..٢٠١١م ، ص٢٤-٣١) على أهمية توظيف المواقع الإلكترونية، واستخدام البريد الإلكتروني، وصفحات الفيس بوك، وماي سبيس، واليوتيوب، في حملات التوعية بأضرار المخدرات، كما أن إنشاء المواقع الخاصة أو صفحات الفيس بوك بفئة معينة من الجمهور المستهدف – مثل التائبين من استخدام المخدرات، والحوار بينهم ومعهم ومراقبتهم وتحليل حواراتهم للاستفادة منها في برامج أو حملات أخرى، من التقنيات التي يمكن لمؤسسات التوعية بأضرار المخدرات الاستفادة منها. وتؤكد الدراسة أن "محتوى الرسالة الاتصالية أصبح الآن خاضعاً لتقييم المتلقي، والحكم على فعاليته من عدمه، لذلك فإن اشتراك المتلقي في بناء الرسالة الاتصالية يجب أن يعطى أولوية لدى مخططي الحملات، وذلك بالاستفادة من تعقيبات المتلقين" وتخلص الدراسة إلى أن من الجوانب الأخرى في الإعلام الجديد، التي يمكن الاستفادة منها، في إعداد محتوى الرسالة "المتلقون" أنفسهم من خلال إعطائهم الفرصة لإعداد الرسائل بأنفسهم بإشراف من المؤسسات القائمة على التوعية. وأن ما تعانيه حملات التوعية بأضرار المخدرات من قصور ومعوقات يمكن لوسائل الإعلام الجديد المساعدة في تجاوزها، في إطار منظومة عمل متكامل"

وقد توقع عدد من الباحثين منذ وقت مبكر (Xigen Li, 1998, Pp:362,363) أن التحكم في (المضمون) انتقل إلى المتلقي، ويبدو ذلك في صحافة الإنترنت من خلال:

☒ إن تصميم صفحات (الوب) واختيار واستخدام الصور يبني على توقعات الجمهور في بيئة اتصالية تفاعلية.

☒ إن الجمهور أصبح مشاركاً بالفعل في إنتاج صحافة الإنترنت.

☒ إن المحرر أو الصحفي أو القائم بالاتصال لم يعد هو المسيطر الوحيد على المضمون الاتصالي.

كما أن التقنيات الحديثة ساعدت في ازدهار "صحافة المواطنين" من خلال الهواتف المصوّرة، سواء صور فوتوغرافية أو فيديو، ومنصة عرض تتسع للجميع هي "الإنترنت". فكانت النتيجة هي التلهّف الذي بدا على وسائل الإعلام المختلفة للحصول على مشاركات المواطنين..، وكانت تفجيرات لندن في يوليو ٢٠٠٥م الأحداث الكبرى التي لعبت فيها الهواتف المصوّرة للمواطنين العاديين دوراً هاماً في نقل القصة وبثها عبر الشبكات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت (صحيفة الشرق الأوسط، العدد رقم ٩٧٢١).

خامساً: خاتمة (رؤية شاملة):

من خلال استعراض الجهود البحثية السابقة في كل محاورها المرتبطة بالتوعية الأمنية والإعلام الأمني، والمنهجية المطلوبة للتوظيف الأمثل للإعلام الإلكتروني في جهود التوعية الأمنية، يتضح ما يلي:

- أن الإعلام الإلكتروني بكل وسائله أصبح عاملاً مهماً وضرورياً لنجاح حملات التوعية الأمنية في كل القضايا.

- أن التوصيات التي قدمتها معظم الدراسات - على أهميتها - هي توصيات جزئية، وتقدم معالجات في أطر محدودة وضيقة وتفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية الشاملة في توظيف الإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية.

- أن التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، تدفعنا للاعتراف بصعوبة التوصل إلى وصفة سحرية شاملة و(نهائية) تحقق الاستفادة المثالية من وسائل الإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية وفي غيرها من المجالات.

- أن البداية المطلوبة للوصول إلى التوظيف المناسب للإعلام الإلكتروني، تبدأ من التأكيد على حقيقة جديدة فرضها الإعلام الإلكتروني، وهي أن "الجمهور أصبح مشاركاً رئيساً في صناعة الرسالة الاتصالية" وأن الخطوة الأولى لتوظيف الإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية تبدأ من تحفيز هذا الجمهور لمساندة مهمة المؤسسة الأمنية. وأن لا جدوى من أي توصيات أو مقترحات أو استراتيجيات لتفعيل رسالة ودور الإعلام الأمني ما لم نأخذ بعين الاعتبار عنصر (الجمهور) ليس باعتباره متلقياً فقط وإنما مشاركاً وقائماً بالاتصال أيضاً.

- على المدى البعيد، فإن مدخل "التربية الإعلامية"(*) The Media Education يبدو أساسياً لتحقيق الهدف السابق، باعتبارها - أي التربية الإعلامية- تعني: "قدرة المواطن على الوصول إلى المعلومات وتحليلها وإنتاجها من أجل تحقيق نتائج محددة" (Silverblat, 1995, p3) كما تهدف التربية الإعلامية إلى تنمية استراتيجيات القيام برد فعل تجاه مواد وسائل الإعلام، فالتفكير النقدي ينمي بعض المهارات ويجعل الأفراد يناقشون القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام حتى يقوموا بردود فعل حاسمة تجاه هذه الوسائل، وهو ما يسهم في نهاية المطاف بالوصول إلى نظام إعلامي يتسم بالأمانة والمسئولية. (درويش، ٢٠٠٦م، ص ٢١١). ولذلك فإن الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة والنادي وجهات اجتماعية عديدة بالإضافة إلى وسائل الإعلام ينبغي أن تضطلع جميعها بمهمة التربية الإعلامية طويلة المدى، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تحفيز الجمهور ليكون "مشاركاً في جهود الإعلام الأمني والتوعية الأمنية".

وأتصور أن هذا الموضوع يمكن أن يكون نقطة انطلاق مهمة تبدأ من خلاله جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تركز على "التربية الإعلامية" ودورها في صناعة الجمهور المشارك في جهود الإعلام الأمني والتوعية الأمنية عبر وسائل الإعلام الجديد..

* - للاستزادة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الأوراق العلمية التي قدمت في "المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية" الرياض، ١٤-١٧/٢/١٤٢٨ الموافق: ٤-٧/٣/٢٠٠٧م.

-والحمد لله رب العالمين -

المراجع:

- ١ - أبو العلا، جيهان يسري حسين ، "الاتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية لشعوب العالم الثالث في الدراما المرئية" مجلة عالم الفكر، المجلد ٣٣ - العدد الأول (يوليه - سبتمبر) الكويت ، ٢٠٠٤ .
- ٢ - أبو العينين ، حمدي حسن ، " خصائص الإعلام الأمني المهني وسماته نظريا وعمليا " ، في كتاب: "الجودة النوعية لبرامج الإعلام الأمني العربي" ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٦ ، ص٥٧- ٨٦
- ٣ - أحمد، محمد الأمين موسى، "توظيف الوسائط المتعددة في الإعلام الإلكتروني العربي" مؤتمر صحافة الإنترنت في الوطن العربي، جامعة الشارقة: كلية الاتصال، نوفمبر ٢٠٠٥م
- ٤ - إسماعيل، الغريب زاهر، البرامج التوعوية العربية في مجالات الحماية المدنية، (الرياض:جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١٠م)
- ٥ - البديوي، عبدالمحسن، "تطبيق معايير الجودة الشاملة في مجال العمل الإعلامي الأمني" مجلة العلوم الجنائية والاجتماعية، السودان ، ٢٠٠٥م
- ٦ - التركيستاني، أبو أحمد سيف الدين ، "الجوانب الحرفية في إبراز نشاط الإعلام الأمني المهني " ، في كتاب: "الجودة النوعية لبرامج الإعلام الأمني العربي" ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٦م ، ص٢٤٩ - ٢٧٢
- ٧ - الجحني، علي بن فايز، "تطور الإعلام الأمني وإستراتيجياته" ، ندوة ضوابط التحقيقات الصحفية الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١٠م، ص٣٢١ - ٣٣٧
- ٨ - الحوشان، بركة بن زامل، إسهام الصحافة الخليجية في تنمية الوعي الأمني لدى الشباب في دول الخليج العربي، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٢٣هـ .
- ٩ - الحوشان، بركة بن زامل ، "الإعلام الأمني العربي" ندوة "العمل الإعلامي الأمني: المشكلات والحلول" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة مؤته بالمملكة الأردنية الهاشمية، الكرك ، ٢-٤/٤/١٤٢٤هـ الموافق ٢-٤/٦/٢٠٠٣م
- ١٠ - الدوسري، جابر بتال سالم الحقباني، دور الإعلام الأمني في تعزيز المفهوم الشامل للأمن لدى طلاب الجامعة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١١م
- ١١ - السيد، عبد الحليم محمود، ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي: دليل دراسة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ١٩٩٩م.
- ١٢ - الطرابيشي، مها، "الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام" ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد الخامس، العدد الأول - يناير / يونيه ٢٠٠٤م ، ص ٣- ٩٠
- ١٣ - العبد، عاطف، "الإعلام والشباب - ببلوجرافية شارحة تحليلية مختارة للانتاج الفكري العربي" ندوة الإعلام والشباب ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة، ١٧ - ٢٠ يناير ١٩٨٣م.

- ١٤ - العمرات، أحمد صالح ، "الإعلام الأمني في وقت الأزمات" ندوة "العمل الإعلامي الأمني: المشكلات والحلول" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية، الكرك ، ٢-٤/٤/١٤٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٣/٦/٤م
- ١٥ - الغفيلي، فهد بن عبد العزيز، "الإعلام الرقمي أدوات تواصل متنوعة ومخاطر أمنية متعددة" ندوة برامج الإعلام الأمني بين الواقع والتطلعات، بيروت ١٠- ١٢ / ٨ / ١٤٣٢ هـ الموافق ١١- ١٣ / ٧ / ٢٠١١م
- ١٦ - القرني، علي بن شويل، الإعلام الجديد: من الصحافة التقليدية الى الإعلام الاجتماعي وصحافة المواطن، (الرياض: مطابع هلا شركة توزيع الجريسي، ٢٠١١م) .
- ١٧ - القرني، علي بن شويل، "الإعلام الأمني والتغطيات الإعلامية - نحو نموذج تطويري" ندوة برامج الإعلام الأمني بين الواقع والتطلعات، بيروت ١٠- ١٢ / ٨ / ١٤٣٢ هـ الموافق ١١- ١٣ / ٧ / ٢٠١١م
- ١٨ - اللبان، شريف درويش، "الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تصميم مواقع الصحف الإلكترونية" مؤتمر صحافة الإنترنت في العالم العربي: الواقع والتحديات ، جامعة الشارقة، ٢٢-٢٤ نوفمبر ٢٠٠٥م
- ١٩ - المحمود، خالد بن صالح، توظيف الهاتف النقال في مجال الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١١م
- ٢٠ - المقحم، بيان مقحم عبدالله، أهمية التوعية الأمنية، مركز التميز لأمن المعلومات، جامعة الملك سعود، ٢٠١٢م
[http://coeia.edu.sa/images/stories/PDFs/The importance of security awareness.pdf](http://coeia.edu.sa/images/stories/PDFs/The_importance_of_security_awareness.pdf)
- ٢١ - النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، العدد العاشر، ٢٦\٠٤\١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/١٩م
- ٢٢ - بخيت، السيد، "الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث الإعلام البيئي"، بحث مقدم للجنة الترقيات بجامعة القاهرة، ٢٠٠٢م
- ٢٣ - بخيت، السيد ، "الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة .. مراجعة مسحية ونقدية لأبرز التيارات السائدة في الدراسات الصحفية" المجلة العربية للإعلام والاتصال ، الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، الرياض، العدد السادس ، نوفمبر ٢٠١٠م ، ص٥٧ - ١٧٠
- ٢٤ - بكار، عمار، الإعلام الجديد، محاضرة في نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا ، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٠م
<http://www.meggren.net/wordpress/?p=513>
- ٢٥ - بيت المال، حمزة، "الإعلام الأمني والأمن الإعلامي" ندوة الإعلام الأمني: المشكلات والحلول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ١٩٩٧م
- ٢٦ - بيت المال، حمزة ، "الإعلام الأمني والأزمات" ندوة برامج الإعلام الأمني بين الواقع والتطلعات، بيروت ١٠- ١٢ / ٨ / ١٤٣٢ هـ الموافق ١١- ١٣ / ٧ / ٢٠١١م
- ٢٧ - بيت المال، حمزة، "أهمية التخطيط الاتصالي والإعلامي لتوظيف وسائل الإعلام الجديد في التوعية بخطورة المخدرات"، المؤتمر العالمي نحو استراتيجية فعالة للتوعية بأخطار المخدرات وأضرارها - جامعة الملك عبدالعزيز - جدة ٢٦ / ٢٨ / ٥ / ١٤٣٢ هـ الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م - ٢ / ٥ / ٢٠١١م
- ٢٨ - حامد، عبدالرحيم نور الدين ، "مفهوم الإعلام الأمني في ظل التطورات التكنولوجية الإعلامية" ، في كتاب: "الجودة النوعية لبرامج الإعلام الأمني العربي" ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٦ ، ص١٩ - ٥٦
- ٢٩ - حمراني، أمينة، الإعلام الأمني في الجزائر ودور العلاقات العامة في تطويره - الأمن المروري نموذجاً، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، ٢٠١٠م

- ٣٠ - خضور، أديب ، " خصائص الإعلام الأمني وانعكاساته على تحرير المواد الإعلامية الأمنية " ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة الإعلام والأمن ، الخرطوم، ٢- ٤- ١٤٢٦/ ٣/ ١١ هـ الموافق ١١ - ١٣ / ٢٠٠٥ م
- ٣١ - درويش، عبدالرحيم، مقدمة إلى علم الاتصال، (مكتبة نانسى: دمايط، ٢٠٠٦م)
- ٣٢ - سالم، عبدالله ، التوعية الأمنية في وسائل الإعلام السمعية - دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض ، ١٤١٦هـ
- ٣٣ - شمو، علي محمد ، "مجالات التعاون بين الأجهزة الأمنية والإعلامية في مكافحة الجريمة والانحراف" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة الإعلام والأمن ، الخرطوم، ٢- ٤- ١٤٢٦/ ٣/ ١١ هـ الموافق ١١ - ١٣ / ٢٠٠٥ م .
- ٣٤ - صادق، عباس مصطفى، الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات، (عمان: دار الشروق، ٢٠٠٨م)
- ٣٥ - صالح، سليمان، "الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث حرية الإعلام"، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، سبتمبر ٢٠٠٤م
- ٣٦ - صلاح ، مها عبدالمجيد، استراتيجيات الاتصال في مواقع الجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت - دراسة تحليلية، ندوة "استعمال الإنترنت في تمويل الإرهاب وتجنيب الإرهابيين" ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١٠م
- ٣٧ - طالب، أحسن مبارك، "الجرائم المستحدثة والإعلام الأمني" ندوة برامج الإعلام الأمني بين الواقع والتطلعات، بيروت ١٠- ١٢ / ٨ / ١٤٣٢ هـ الموافق ١١- ١٣ / ٧ / ٢٠١١م
- ٣٨ - طلب، محمد نبيل، "الاتجاهات الحديثة في دراسات صورة المرأة في الدراما التلفزيونية، ٢٠٠٢م" متاح في: http://www.arabwomanmedia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=73
- ٣٩ - عبدالحليم، محيي الدين، "التوعية الاجتماعية في المواضيع الأمنية" ندوة "الإعلام الأمني العربي: قضايا ومشكلاته" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ٢٠٠١م.
- ٤٠ - عبدالرحمن، عواطف، النظرية النقدية في بحوث الاتصال، ط١ (القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠١م)
- ٤١ - عوجة، علي سيد إبراهيم، "الإعلام الأمني والعلاقات العامة في مجال الشرطة " ندوة "العمل الإعلامي الأمني: المشكلات والحلول" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة مؤته بالمملكة الأردنية الهاشمية، الكرك ، ٢- ٤/٤/١٤٢٤ هـ الموافق ٢- ٤/٦/٢٠٠٣م
- ٤٢ - عسيري، عبدالرحمن بن محمد ، "مهام الإعلام الأمني ووظائفه في المجتمعات العربية المعاصرة" ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة الإعلام والأمن ، الخرطوم، ٢- ٤- ١٤٢٦/ ٣/ ١١ هـ الموافق ١١ - ١٣ / ٢٠٠٥ م
- ٤٣ - كامل، نجوى، "بحوث الصحافة النسائية في مصر والعالم" المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الرابع، ديسمبر ١٩٩٨م، ص٢٨٩- ٣١٧
- ٤٤ - محمود، إيمان عبدالرحمن أحمد، دور الإذاعة في نشر التوعية الأمنية الإذاعة السودانية نموذجاً، (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ٢٠١٠م)
- ٤٥ - منتصر، أمل محمد فوزي، مجالات استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في الأنشطة الاتصالية" رسالة ماجستير ، (جامعة القاهرة: كلية الإعلام، ٢٠٠٤م)
- ٤٦ - ميرزا، جاسم خليل، الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، أكاديمية الشرطة ، القاهرة، ملخص الأطروحة في: (شؤون اجتماعية) العدد ٩٥، خريف ٢٠٠٧م، ص٢٢٧- ٢٣٧
- ٤٧ - ميرزا، جاسم خليل، "استخدام التحقيقات الصحفية الأمنية لنشر الثقافة الأمنية وتدعيم الوعي الأمني" ، ندوة ضوابط التحقيقات الصحفية الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١٠م، ص ٢٩٣ - ٣١٩

٤٨ - ناجي، إبراهيم، الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق، المكتب العربي للإعلام الأمني، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ١٩٩٦م

٤٩ - نجم، طه عبد العاطي، "الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات الإعلام وحقوق الإنسان"، *المجلة المصرية لبحوث الإعلام*، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، العدد الخامس عشر، إبريل-يونيو ٢٠٠٢م

٥٠ - نصر، حسني محمد، "الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الصحافة بالسلطة السياسية في العالم الثالث"، *مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية*، جامعة السلطان قابوس. العدد الثاني. ٢٠٠٧م

51- Cooper, R. Potter, W. J., & Dupagne, M. "A status report on methods used in mass communication media research" **Journalism Educator**, 48(4),1994,Pp: 54-61.

52- Gould, Thomas. "Online Communication Research in 33 Mass Communication Journals, 1993-2003", **Web Journal of Mass Communication Research**, [WJMCR 7:2 March 2004] online: <http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol07/7-2a.html>
Accessed: April 9, 2012.

53- Groebel, J "Media Violence in Cross-Cultural Perspective", In Dorothy G. Singer and Jerome L. Singer (Eds.) *Handbook of Children and the Media*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 2001, pp:255-268.

54- Kamhawi, Rasha and David Weaver , "Mass communication research trends from 1980 to 1999". **Journalism & Mass Communication Quarterly**, 80(1), 2003, Pp:7-27.

55- Kim, ST, Weaver, D., "Communication research about the internet: a thematic meta-analysis", **New Media & Society**, Vol. 4, No.4, 2000, Pp: 518-538

56- Li, Xigen, "Web Page Design And Graphic Use Of Three U.S. Newspapers" **J&MCQ**, 75 (2) 1998, Pp:353-365

57- Maluf, Ramez "Arab News: Perspectives on Culture and Identity" **European Journal of Communication**, 2007, Pp:22:229

58- Millon, Marc, **Creative Content for the web** (Great Britain, Cromwell Press, 1999)

59- Morris Merill & Ogan Christin, "The Internet as mass medium" **Journal of communication** , 46 (1) 1996, Pp:39-50.

60- Silverblat, Art, **Media Literacy: keys to interpreting Media Messages** (West Port: Praeger Publishers,1995)

61- www.internetworldstats.com